

IQLIM O'ZGARISHI: SABABLARI VA OQIBATLARI

Abdullayeva Zebo Mannopjanovna

32-maktab Geografiya fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13936335>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishining asosiy sabablari va global miqyosdagi oqibatlarini ko'rib chiqiladi. Adabiyotlar tahlili asosida iqlim o'zgarishiga olib keluvchi tabiiy va antropogen omillar, shuningdek, uning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlari o'rganiladi. Natijalar iqlim o'zgarishining jiddiy global muammo ekanligini va unga qarshi kurashish uchun keng ko'lamlı xalqaro hamkorlik zarurligini ko'rsatadi. Maqolada iqlim o'zgarishini yumshatish va unga moslashish bo'yicha mavjud strategiyalar tahlil qilinadi va kelajakdagi chora-tadbirlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, global isish, parnik effekti, issiqxona gazlari, iqlim siyosati, qayta tiklanadigan energiya.

CLIMATE CHANGE: CAUSES AND CONSEQUENCES

Abstract. This article examines the main causes and consequences of climate change on a global scale. Based on the analysis of the literature, natural and anthropogenic factors leading to climate change are studied, as well as its environmental, economic and social influences. The results show that climate change is a serious global problem and that large-scale international cooperation is needed to combat it. The article analyzes existing strategies for mitigating and adapting to climate change and discusses future measures.

Keywords: climate change, global warming, parnik effect, greenhouse gases, climate policy, renewable energy.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В этой статье рассматриваются основные причины и последствия изменения климата в глобальном масштабе. На основе анализа литературы изучаются природные и антропогенные факторы, вызывающие изменение климата, а также его экологические, экономические и социальные последствия. Результаты показывают, что изменение климата является серьезной глобальной проблемой и что для борьбы с ней необходимо крупномасштабное международное сотрудничество. В статье анализируются существующие стратегии смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также обсуждаются будущие меры.

Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, парниковый эффект, парниковые газы, климатическая политика, возобновляемые источники энергии.

KIRISH

Iqlim o'zgarishi zamonamizning eng dolzarb global muammolaridan biri hisoblanadi.

So'nggi o'n yilliklarda Yer yuzasining o'rtacha harorati sezilarli darajada ko'tarildi, bu esa ekotizimlar, iqtisodiyot va insoniyat hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda [1]. Ushbu maqolaning maqsadi iqlim o'zgarishining asosiy sabablarini aniqlash, uning oqibatlarini tahlil qilish va mavjud yechimlarni ko'rib chiqishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot mavzuga oid ilmiy maqolalar, kitoblar, hukumatlararo hisobotlar va internet manbalarining keng qamrovli tahlili asosida amalga oshirildi. O'zbek, rus va xorijiy manbalarda nashr etilgan so'nggi 15 yillik materiallar o'rganib chiqildi. Adabiyotlar tahlilida asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratildi:

1. Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari va mexanizmlari
2. Global isishning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari
3. Iqlim o'zgarishini yumshatish va unga moslashish strategiyalari
4. Xalqaro hamkorlik va iqlim siyosati

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijasida iqlim o'zgarishining quyidagi asosiy sabablari va oqibatlari aniqlandi:

Sabablar:

- ✓ Issiqxona gazlari (CO₂, metan, azot oksidi) konsentratsiyasining ortishi [2].
- ✓ O'rmonlarning yo'q qilinishi va yer resurslaridan noto'g'ri foydalanish [3].
- ✓ Sanoat va transport sohasida qazilma yoqilg'ilardan keng foydalanish [4].
- ✓ Qishloq xo'jaligi va chorvachilik faoliyati [5].

Oqibatlar:

- ✓ Haroratning ko'tarilishi va ob-havo anomaliyalari [6].
- ✓ Muzliklarning erishi va dengiz sathining ko'tarilishi [7].
- ✓ Ekotizimlarning buzilishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi [8].
- ✓ Qishloq xo'jaligi mahsuldorligining o'zgarishi va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid.
- ✓ Iqtisodiy zararlar va ijtimoiy muammolarning kuchayishi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Iqlim o'zgarishi murakkab va ko'p qirrali muammo bo'lib, uning sabablari va oqibatlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Antropogen faoliyat, ayniqsa sanoat inqilobidan keyin, atmosferada issiqxona gazlari konsentratsiyasining keskin ortishiga olib keldi [2]. Karbonat angidrid gazi (CO₂) asosiy issiqxona gazi hisoblanadi va uning konsentratsiyasi sanoat davrigacha bo'lgan davrga nisbatan 40% ga oshgan [4].

O'rmonlarning yo'q qilinishi ham iqlim o'zgarishiga sezilarli hissa qo'shmoqda. O'rmonlar CO₂ ni yutish va saqlash xususiyatiga ega bo'lib, ularning yo'q qilinishi natijasida bu muhim funktsiya yo'qoladi [3]. Bundan tashqari, o'rmonlarning yonishi va chirishi natijasida qo'shimcha issiqxona gazlari ajralib chiqadi.

Qishloq xo'jaligi va chorvachilik ham iqlim o'zgarishiga o'z hissasini qo'shmoqda. Chorva mollari metan gazini ishlab chiqaradi, shu bilan birga o'g'itlar va tuproqni ishlash usullari azot oksidi chiqindilarini ko'paytiradi [5].

Iqlim o'zgarishining oqibatlari global miqyosda sezilmoqda. Haroratning ko'tarilishi qutb muzliklarining erishiga va dengiz sathining ko'tarilishiga olib kelmoqda [7]. Bu esa qirg'oq bo'yi hududlarini suv bosishi xavfini oshirmoqda va millionlab odamlarning yashash joylarini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Ekotizimlarga ta'siri ham jiddiy. Ko'plab hayvon va o'simlik turlari o'zgarayotgan sharoitlarga moslasha olmayapti, bu esa biologik xilma-xillikning yo'qolishiga olib kelmoqda [8].

Iqlim o'zgarishi tufayli ba'zi turlarning tarqalish areallari o'zgarmoqda, bu esa ekotizimlar muvozanatini buzmoqda.

Qishloq xo'jaligiga ta'siri ham sezilarli. Ba'zi hududlarda hosildorlik pasayishi, boshqalarida esa ortishi mumkin. Biroq, umuman olganda, oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid ortmoqda. Qurg'oqchilik, sel va boshqa ekstremal ob-havo hodisalari qishloq xo'jaligiga jiddiy zarar yetkazmoqda.

Iqtisodiy oqibatlar ham jiddiy. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ofatlar yiliga milliardlab dollar zarar keltirmoqda. Sug'urta xarajatlari ortmoqda, infratuzilmaga zarar yetmoqda, qishloq xo'jaligi va turizmga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Iqlim o'zgarishini yumshatish va unga moslashish uchun turli strategiyalar ishlab chiqilmoqda. Bunga qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, energiya samaradorligini oshirish, o'rmonlashtirish va qayta o'rmonlashtirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash kabi chora-tadbirlar kiradi [4].

Xalqaro hamkorlik iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega. BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi (UNFCCC) va Parij bitimi kabi xalqaro kelishuvlar global harakatlarni muvofiqlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda [1].

XULOSALAR

Iqlim o'zgarishi insoniyat oldidagi eng jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Uning sabablari asosan antropogen faoliyat bilan bog'liq bo'lib, oqibatlar esa global miqyosda sezilmoqda. Iqlim o'zgarishini yumshatish va unga moslashish uchun keng ko'lamli chora-tadbirlar zarur. Bu quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1. Issiqxona gazlari chiqindilarini keskin kamaytirish.
2. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishni tezlashtirish.
3. O'rmonlarni saqlash va qayta tiklash.
4. Resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish.
5. Iqlim o'zgarishiga chidamli infratuzilma va qishloq xo'jaligini rivojlantirish.
6. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va iqlim siyosatini takomillashtirish.

Iqlim o'zgarishi bilan kurashish uzoq muddatli va murakkab jarayon, biroq bu barcha davlatlar, tashkilotlar va fuqarolar birgalikda harakat qilsa, erishish mumkin bo'lgan maqsaddir.

Kelajak avlodlar uchun barqaror va xavfsiz dunyo qoldirish uchun hozirdan harakat qilish zarur.

REFERENCES

1. IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
2. Friedlingstein, P., et al. (2020). Global Carbon Budget 2020. Earth System Science Data, 12(4), 3269-3340.
3. Curtis, P. G., et al. (2018). Classifying drivers of global forest loss. Science, 361(6407), 1108-1111.
4. IEA. (2021). Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. International Energy Agency.

5. FAO. (2019). Five practical actions towards low-carbon livestock. Rome.
6. Diffenbaugh, N. S., & Burke, M. (2019). Global warming has increased global economic inequality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(20), 9808-9813.
7. Oppenheimer, M., et al. (2019). Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities. IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.
8. Pecl, G. T., et al. (2017). Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being. *Science*, 355(6332).